

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С ПЫТКАМИ

Андрей БОРШЕВСКИЙ

Доктор истории, Директор Института демократии, Республика Молдова

e-mail: anrex@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4281-0744>

Пытки запрещены на основании ст. 5 Всеобщей декларации прав человека и ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, другими международными актами, в том числе Европейской конвенцией о защите прав человека. При этом, они продолжают применяться во многих государствах, в том числе и в Республике Молдова.

Данная статья посвящена противодействию пыткам, она анализирует роль гражданского общества в этом процессе. Речь идет об объединении некоммерческих организаций в Международную сеть пенитенциарного образования в странах Восточного партнерства и Центральной Азии, куда входят и организации из Молдовы, в том числе Институт демократии.

Ключевые слова: гражданское общество, пытки, борьба с пытками, Институт демократии, Международная сеть пенитенциарного образования в странах Восточного партнерства и Центральной Азии.

UNELE ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII CIVILE ÎN LUPTA CONTRA TORTURII

Tortura este interzisă în temeiul art. 5 din Declarația universală a drepturilor omului și art. 7 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice, Convenția ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, altor acte internaționale, inclusiv Convenția europeană a drepturilor omului. Cu toate acestea, tortura continuă să fie aplicată în multe state, inclusiv în Republica Moldova. Prezentul articol este dedicat luptei împotriva torturii, este menționat rolul societății civile în acest proces. Este vorba despre crearea de către organizațiile necomerciale a unei rețele internaționale de educație penitenciară în țările din Parteneriatul Estic și Asia Centrală, care include și organizații din Moldova, inclusiv Institutul pentru Democrație.

Cuvinte-cheie: societate civilă, tortură, lupta împotriva torturii, Institutul pentru Democrație, Rețeaua internațională de educație penitenciară în țările din Parteneriatul Estic și Asia Centrală.

SOME ASPECTS OF THE ACTIVITY OF CIVIL SOCIETY IN COMBATING TORTURE

Torture is prohibited under art. 5 of the Universal Declaration of Human Rights and art. 7 of the International Pact on civil and political rights, the Convention against torture and other cruel, Inhuman or degrading treatment or punishment, other international acts, including the European Convention on Human Rights. However, torture continues to be applied in many states, including the Republic of Moldova. This article is devoted to the fight against torture, the role of civil society in this process is mentioned. It is about the creation by non-commercial organizations of an international network of prison education in the countries of the Eastern Partnership and Central Asia, which also includes organizations from Moldova, including the Institute for Democracy.

Keywords: civil society, torture, fight against torture, Institute for Democracy, International Prison Education Network in Eastern Partnership and Central Asia.

CERTAINS ASPECTS DE L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA LUTTE CONTRE LA TORTURE

La torture est interdite en vertu de l'art. 5 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme et de l'art. 7 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres traitements cruels, Inhumains ou dégradants, d'autres instruments internationaux, notamment la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Cependant, la torture continue d'être appliquée dans de nombreux États, y compris la République de Moldova. Cet article est consacré à la lutte contre la torture, le rôle de la société civile dans ce processus est mentionné. Il s'agit de la création par des organisations non commerciales d'un réseau international d'éducation pénitentiaire dans les pays du Partenariat Oriental et d'Asie centrale, qui comprend également des organisations de Moldova, y compris l'Institut pour la démocratie.

Mots-clés: société civile, torture, lutte contre la torture, Institut pour la démocratie, Réseau international d'éducation pénitentiaire dans le Partenariat Oriental et l'Asie centrale.

Актуальность исследования

Проблема пыток для нашего государства не нова. На протяжении столетий они являлись основным средством получения доказательств, широко использовались в расследовании и даже были регламентированы законодательно.

Согласно отчету “Amnesty International”, пытки распространены во многих бывших советских республиках, где коррумпированные и плохо оплачиваемые полицейские используют их для получения признательных показаний или вымогают у жертв деньги. Виновные же в пытках пользуются практически полной безнаказанностью. [6]

Основной текст

Современное молдавское законодательство восприняло международно-правовые нормы, касающиеся соблюдения прав человека, в том числе на запрет применения пыток. Статьи 15 и 16 Конституции РМ закрепили положения о том, что «Граждане Республики Молдова пользуются правами и свободами, закрепленными Конституцией и другими законами» и что «уважение и защита личности составляют первостепенную обязанность государства». Статья 24 Конституции гласит, что «никто не может подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство наказанию или обращению». [2] Таким образом, недопустимость пыток в настоящее время является конституционным принципом.

Однако, к сожалению, отдельные факты применения пыток характерны и для современной действительности. Весьма острой проблемой остается их наличие в правоохранительной системе. Опасность рассматриваемого явления, прежде всего, состоит в том, что оно формирует отрицательное отношение общества к правоохранительным органам, развращает само общество, приучая его к мысли, что насилие, жестокость и несправедливость – вещи обыденные и естественные, а их применение оправдано эффективным достижением тех или иных целей.

В своём Послании, посвященном Международному дню в поддержку жертв пыток, 26 июня 2008 года Генеральный секретарь ООН отметил, что пытки представляют собой одно из самых серьёзных международных преступлений и являются свидетельством ужасающих отклонений в человеческом сознании.

“Несмотря на то, что статья 5 Всеобщей Декларации прав человека, которая служит основой международных норм в области прав человека, однозначно запрещает применение пыток при любых обстоятельствах, тем не менее, спустя 60 лет после её принятия пытки продолжают применяться, оказывая разрушающее воздействие на жизнь миллионов жертв и их семей”. [10, с. 119] Генеральный секретарь ООН призвал принять все меры в защиту жертв пыток и против тех, кто к ним прибегает.

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятая резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года, гласит, что «учитывая статью 5 Всеобщей декларации прав человека и статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, обе из которых предусматривают, что никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению и наказанию, учитывая также Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятую Генеральной Ассамблеей 9 декабря 1975 года, желая повысить эффективность борьбы против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания во всем мире», государства согласились с тем, что каждое государство-участник принимает эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией, что никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток, также что приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может служить оправданием пыток. [1]

Конвенция определяет, что ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать («refouler») или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток.

Конвенция гласит, что каждое государство-участник обеспечивает, чтобы учебные матери-

алы и информации относительно запрещения пыток в полной мере включались в программы подготовки персонала правоприменительных органов, гражданского или военного, медицинского персонала, государственных должностных лиц и других лиц, которые могут иметь отношение к содержанию под стражей и допросам лиц, подвергнутых любой форме ареста, задержания или тюремного заключения, или обращению с ними.

Конвенция зафиксировало, что каждое государство-участник систематически рассматривает правила, инструкции, методы и практику, касающиеся допроса, а также условия содержания под стражей и обращения с лицами, подвергнутыми любой форма ареста, задержания или тюремного заключения на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, с тем чтобы не допускать каких-либо случаев пыток. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его компетентные органы проводили быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются достаточные основания полагать, что пытка была применена на любой территории, находящейся под его юрисдикцией.

Конвенция также определяет, что каждое государство-участник обеспечивает любому лицу, которое утверждает, что оно было подвергнуто пыткам на любой территории, находящейся под юрисдикцией этого государства, право на предъявление жалобы компетентным властям этого государства и на быстрое и беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. Предпринимаются меры для обеспечения защиты истца и свидетелей от любых форм плохого обращения или запугивания в связи с его жалобой или любыми свидетельскими показаниями. Каждое государство-участник обеспечивает в своей правовой системе, чтобы жертва пыток получала возмещение и имела подкрепляемое правовой санкцией право на справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для возможно более полной реабилитации. В случае смерти жертвы в результате пытки право на компенсацию предоставляется его иждивенцам. [1]

В тюрьмах Молдовы содержатся свыше 7 тысяч заключенных, и к сожалению, не всегда их права в должной мере соблюдаются. Отчасти эта ситуация обусловлена низким уровнем знаний о правах человека и о правах осужденных как среди самих осужденных, так, зачастую, и среди

сотрудников. Таким образом, задача противодействия пыткам и жестокому обращению становится еще более сложной. Это обуславливает необходимость объединения усилий гражданского общества. Так, 18 июля 2017 года начала свою деятельность Международная сеть пенитенциарного образования в странах Восточного партнерства и Центральной Азии (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина). С 2019 года Институт демократии является членом данной Сети.

Сеть является добровольным объединением организаций и физических лиц, консолидирующим усилия всех заинтересованных сторон в продвижении права на образование в пенитенциарной и постпенитенциарной сферах, в продвижении образования как эффективного средства реинтеграции осужденных и экс-осужденных в общество. [8]

Международная сеть представляет собой платформу для обмена опытом и информацией в сфере развития образования взрослых и молодежи в пенитенциарных учреждениях и после освобождения в странах Центральной Азии и Восточного партнерства.

Учредителями сети являются 13 организаций. Ее члены считают, что осознание приоритета прав и свобод человека является важнейшим достижением мирового сообщества; право на образование относится к фундаментальным правам человека и осужденные имеют такое же право на получение образования, как и другие граждане; образование является эффективным инструментом ресоциализации и профилактики рецидива преступлений, а также важной составляющей экономического и демократического развития общества; успешность гуманизации и реформирования пенитенциарной системы во многом зависит от партнерства и объединения усилий гражданского общества, государства, частного сектора, международных организаций, экспертов и неравнодушных граждан.

Согласно Уставу Сети, деятельность сети направлена на решение задач: формирование политик, обеспечивающих реализацию права на образование в пенитенциарной и пост пенитенциарной сферах в странах-участницах сети; привлечение внимания общественности, органов государственной власти, СМИ, международных организаций к проблеме уважения человеческого достоинства, реализации прав на образование и культурное развитие лиц,

отбывающих наказания в пенитенциарных учреждениях, а также лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы); социальной и экономической целесообразности развития образования в пенитенциарных учреждениях; объединение усилий организаций, экспертов и физических лиц, занимающихся вопросами образования взрослых и молодежи в пенитенциарной системе и реинтеграции освободившихся в общество; содействие организационному развитию и усилению потенциала членов сети.

Устав определяет принципы деятельности Сети: общность целей и базовых ценностей; добровольность членства и внутрисетевого взаимодействия; взаимного уважения, доверия, поддержки и учета интересов всех членов сети; соблюдение прав на интеллектуальную собственность и информационная корректность; распределенное лидерство и разделенные ответственности; прозрачность.

Одна из первых встреч членов Международной Сети пенитенциарного образования по оценке эффективности проекта «Активно за права человека в пенитенциарных учреждениях», состоялась 10-11 декабря 2018 года в Ереване. [8]

Первый день был посвящен подведению итогов проекта. Партнерские организации подготовили презентации и выступления, демонстрирующие опыт работы с осужденными и освободившимися по вопросам социальной адаптации, продвижению права на образование в пенитенциарных учреждениях, актуализации данной темы в обществе. Формат мероприятий был очень разный: Круглые столы, фотовыставки, показы фильмов, «Живая библиотека», где бывшие осужденные выступали в качестве живых книг.

Следующий день участники встречи уделили внимание планированию деятельности сети на 2019 год. По их мнению, важными задачами являются: постоянный мониторинг доступа к образованию в пенитенциарных учреждениях в каждой стране, обмен опытом и лучшими практиками между странами – участниками сети, проведение адвокационных кампаний, расширение сети за счет вовлечения новых стран и новых НКО. Кроме того, во время обсуждения были затронуты вопросы поиска средств и возможностей для реализации совместных проектов.

Особый интерес участников встречи вызвали презентация немецкого эксперта господина Х.Фишера, представителя Министерства юстиции земли Бранденбург, о немецком опыте в области пенитенциарного образования, трудоустройства осужденных и адвокации, [11, с. 15] и встреча с г-ном Суреном Крмойном, заместителем министра юстиции Армении, во время которой состоялся конструктивный разговор о реалиях пенитенциарного образования в различных странах и важности взаимодействия с неправительственным сектором. [7]

Институт демократии рассматривает развитие пенитенциарного образования как необходимую предпосылку и условие предотвращения ситуаций жестокого обращения с осужденными, а также включения осужденных в процесс отстаивания своих прав.

Институт демократии также активно включается в процесс предотвращения пыток. С конца 2017 г. Институт демократии (Комрат) в партнерстве с Национальным институтом женщин Молдовы (Кишинев) и Медиа Центром Приднестровья (Приднестровский регион) начал реализацию проекта «Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток». Основная цель проекта заключается в противодействии применению пыток в Республике Молдова.

Проект «Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток» предполагает создание 3-х центров юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток, проведение серии семинаров среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и психиатрических лечебниц Республики Молдова, семинаров среди заключенных, пациентов больниц и других граждан из категорий риска, а также семинаров для студентов юридических факультетов молдавских университетов (будущих полицейских, судей и прокуроров).

Помимо этого, проект предполагает проведение широкой информационной кампании, создание постоянно действующей Сети неправительственных организаций по борьбе с пытками (не менее 15–20 НПО из АТО Гагаузия, Кишинева и Приднестровского региона) и реализацию программы субгрантов для НПО, направленной на поддержку их инициатив по борьбе с пытками.

Одним из важнейших действий проекта является оказание прямой юридической и психологической помощи жертвам пыток. С апреля 2018 г. в Молдове в рамках проекта «Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток» начали действовать три центра юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток (в Кишиневе, Комрате и Тирасполе).

25 июля 2018 г. в Комрате прошло торжественное открытие Центра юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток. [5] Почетным гостем на открытии Центра стал посол Европейского Союза в Республике Молдова Петер Михалко. Также присутствовали: советник по политическим вопросам Делегации ЕС в РМ Елена-Алина Дорофтей, народный адвокат Республики Молдова Михаил Которобай, примар муниципия Комрат Сергей Анастасов, и. о. председателя Комратского района Иван Топал, ректор Комратского государственного университета и депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Захария, начальник главного управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах, начальник главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Алексей Златовчен, представители полиции, пенитенциарных учреждений и многие другие гости.

Как отметил Глава Делегации ЕС в Республике Молдова Петер Михалко, в 2017 г. стало ясно, что в Республике Молдова по-прежнему существует множество проблем, связанных с применением пыток и жестокого обращения, напомнив в этом контексте дело Андрея Брагуцы, который из-за существующих системных недостатков умер в исправительном учреждении. [3] Он подчеркнул, что гражданин Республики Молдова, независимо от того, где он живет – в Кишиневе, Комрате или Тирасполе, – должен быть уверен, что останется в центре внимания и поддержки ЕС.

Примар г. Комрат, Сергей Анастасов, принявший участие в открытии Центра, отметил слаженную совместную работу муниципальных властей и органов правопорядка, других структур. Примар Комрата также заметил, что местные власти заинтересованы в уважительном отношении к людям на уровне различных инстанций. [4]

Выводы

В заключение отметим, что Республика Молдова присоединилась к основным междуна-

родным актом о правах человека, в том числе о противодействии пыткам (РМ присоединилась к Всеобщей декларации прав человека и Международному пакту о гражданских и политических правах Постановлением Парламента № 217-ХП от 28.07.1990 г., к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Постановлением Парламента № 473-ХП от 31.05.1995 г., также Республика Молдова подписала Факультативный протокол к данной Конвенции 16 сентября 2005 г. и ратифицировала др. международные акты). И очевидным является тот факт, что объединение усилий гражданского общества служит мощнейшим инструментом для воплощения взятых на себя страной международных обязательств и распространения ценностей гуманизма. В этой связи просветительская и образовательная работа с осужденными, специалистами пенитенциарной системы является важнейшей предпосылкой предотвращения пыток и избегания жестокого обращения и поэтому отраднo, что гражданское общество Молдовы объединяет свои усилия в борьбе с пытками, в том числе через обучение сотрудников пенитенциарной системы Республики Молдова.

Библиография

1. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания // www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
2. Конституция РМ. Кишинев, 2020.
3. <https://www.moldpres.md/ru/news/2018/07/26/18006615>
4. <https://comrat.md/2019-v-komrate-otkrylsja-centr-juridicheskoy-psihologicheskoy-i-reabilitacionnoj-pomoschi-zhertvam-pytok.html>
5. <https://nokta.md/v-komrate-otkrylsya-tsentr-juridicheskoy/>
6. <https://rus.azatutyun.am/a/25383596.html>
7. <https://www.volunteergomel.org/index.php/novosti/242-vstrecha-chlenov-mezhdunarodnoj-seti-penitentsiarnogo-obrazovaniya-v-stranakh-vostochnogo-partnerstva-i-tsentralnoj-azii>
8. <https://prison-off.com>
9. <https://www.eu4moldova.md/ru/content/vse-vmeste-skaжем-net-pytкам-v-moldove-grazhdанское-общество-против-пыток>; <https://www.stoptorture.md/ru/about-the-project>;
10. КОСТАКИ, Г.И., Боршевская Л.Н. Юридические аспекты противодействия пыткам как необходимая предпосылка для построения правового государства в республике Молдова // Верховенство права. 2016. № 1. С. 117-124.
11. Education for Everyone. Worldwide. Lifelong. DVV International. Информационный бюллетень. 2017. №3.